

Impulso del Desarrollo Local y Empresarial, un reto de la Práctica Educativa en Educación Superior

M. Villanueva Pimentel^{1*}, M. Tapia Salazar², L. Adame Rodríguez³

¹²³Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro. Carretera Pátzcuaro-Morelia. Avenida Tecnológico No. 1
Zurumútaro, Pátzcuaro Michoacán, C.P. 61615, México

*mvillanueva@itspa.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En esta investigación se implementó una práctica educativa innovadora en la que se involucra a docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comunitario y de Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro para generar conocimiento participando en propuestas de solución a problemáticas reales de dicho sector. Para lograrlo, se diseñó y aplicó un Test de Diagnóstico para identificar condiciones de organización y funcionalidad del sector empresarial turístico (hoteles y restaurantes) de la localidad de Pátzcuaro, Michoacán, la finalidad fue detectar oportunidades para impulsar el desarrollo local y empresarial. De los resultados obtenidos se infieren las necesidades siguientes: fortalecer el área de planeación estratégica de mercado; análisis de oportunidades de negocio; capacitación y organización de recursos humanos, servicios y políticas. Elaborar un catálogo de cursos de capacitación ofertada a los empresarios fue una propuesta de solución y producto del conocimiento adquirido por los estudiantes participantes en esta metodología educativa.

Palabras clave: Práctica Educativa, Educación Superior, Desarrollo Local, Desarrollo Empresarial

Abstract

In this research, an innovative educational practice was implemented in which teachers and students from the Engineering Degrees in Community Development and Business Management of the Higher Technological Institute of Pátzcuaro are involved to generate knowledge by participating in proposals for solution to real problems of said sector. To achieve this, a Diagnostic Test was designed and applied to identify organizational conditions and functionality of the tourism business sector (hotels and restaurants) of the town of Pátzcuaro, Michoacán, the purpose was to detect opportunities to boost local and business development. The following needs are inferred from the results obtained: strengthen the strategic market planning area; business opportunity analysis; training and organization of human resources, services and policies. Developing a catalog of training courses offered to entrepreneurs was a solution and product proposal of the knowledge acquired by the students participating in this educational methodology.

Keywords: Educational Practice, Higher Education, Local Development, Business Development

Introducción

La Educación Superior es por excelencia el principal proceso generador del conocimiento de un país que permea su cultura y desarrollo permitiendo alcanzar mejores niveles de vida al formar profesionistas preparados y especializados para atender las necesidades industriales, sociales y ambientales, gestando mentes innovadoras con “nuevas formas de producir y comerciar las cuales requieren nuevas calificaciones laborales en todos los niveles, pero también cambios de actitud y disposición para el aprendizaje” (Espinoza, 2007), y que además “garanticen y contribuyan al bien común mediante sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos” (Campos, 2007).

Por ello, es necesario que al interior de las universidades se asuma el reto de promover actividades, programas y procesos educativos vinculados con los diversos sectores de la sociedad donde a partir del análisis de sus problemáticas se generen soluciones adecuadas, requiriendo a los nuevos profesionistas actuaciones integradas y sostenibles que involucren “estrategias de desarrollo del territorio, de desarrollo local” (Martínez, 2000). En este sentido, la integración social y el desarrollo local son dimensiones esenciales e inseparables en la gestión de este tipo de estrategias. Pastor (2004), refiere que la incorporación profesional en la implantación y

gestión de mecanismos de participación ciudadana desde una perspectiva cooperadora, sinérgica e inclusiva favorecerá estrategias orientadas al desarrollo local.

Existe un gran número de estudios y experiencias que destacan el Desarrollo Local como una opción que fortalece el capital social, la generación de conocimiento, el emprendimiento y el empoderamiento comunitario. Bajo esta visión, la organización de la producción es una de las fuerzas que sostiene al desarrollo usando su capacidad para emprender e innovar en las necesidades competitivas del mercado, en la que se requiere la participación de los actores locales con las instituciones (Chauca, 2016).

El fundamento del Desarrollo Local como estrategia exitosa, es el establecimiento de una red de relaciones y acuerdos entre empresas y actores de una comunidad, que se empoderan de la dinámica económica y social de las misma, donde “El conocimiento y la capacidad de acción sólo es posible si la sociedad local organizada es capaz de mantener el compromiso y la solidaridad entre los agentes económicos, sociales y políticos para alcanzar las metas de desarrollo económico” (Vázquez, 2000).

En cuanto a los agentes económicos, se supone que los empresarios sean capaces de organizar el sector productivo local con estándares de competitividad en el mercado. En cuanto a los agentes sociales, se espera que los valores, la cultura y las instituciones, entre las que se incluyen las instituciones educativas, sean la base del desarrollo. Por último, en el aspecto de las políticas públicas, éstas permitirán generar entornos económicos locales favorables, protegiendo al territorio de interferencias externas. Bajo este matiz, el sector empresarial es un elemento inherente al desarrollo local, ya que la creación y salvaguarda de actividades empresariales es una de las mejores formas de alcanzar una economía saludable (López; Chauca, 2004).

Dada la importancia que reviste el Turismo como una de las principales fuentes económicas y laborales en la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán, es importante impulsar el desarrollo desde lo local, de este sector o comunidad empresarial, identificando sus problemáticas y necesidades a partir de un diagnóstico, el cual se define como “un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar una situación y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyo resultado sean previsibles” (Cauqueva, 2007).

La realización de este Diagnóstico se ha considerado como el punto de partida para generar una propuesta de solución que contribuya a mejorar las condiciones empresariales actuales del sector turístico de Pátzcuaro, desde la implementación de una práctica innovadora por parte de un grupo de docentes del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro que decide transitar de un actuar docente en el aula hacia una práctica educativa cuya labor está permeada por las necesidades socioeconómicas y ambientales de su contexto. Al respecto, diversos autores plantean el término de Práctica Educativa como “el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje...determinadas en gran medida por las lógicas de gestión y organización institucional del centro educativo” (Cabrero, Loredó y Carranza, 2008). Como puede observarse, ésta es una práctica más amplia que la práctica docente, al considerar los factores contextuales que antes le eran ajenos.

Figura 1.- Dimensiones de la Práctica Educativa
Fuente: Elaboración propia basada en Cabrero, et al (2008)

De las dimensiones de la práctica educativa antes mencionadas, es importante destacar algunas que el docente de educación superior debe asumir como un gran reto para transformarse y transformar al alumno de “un ser pasivo, donde el aprendizaje era fundamentalmente de carácter repetitivo, enfocado sólo al dominio de contenidos, sin tener en cuenta los procesos de participación” (Fernández, 2010), a ser un “fabricante” del conocimiento, que se involucra de manera motivada en las actividades y tareas escolares apoyado por el nuevo rol de “facilitador del aprendizaje” del docente. Por ello, es necesario que éste último organice su enseñanza no sólo hacia dentro de la escuela, sino abriéndose hacia la comunidad educativa en su conjunto y hacia el contexto de la comunidad de su entorno en general. Diversas investigaciones han abordado propuestas al respecto, tales como: conformación de centros educativos en los que se aprende a enseñar; formación de comunidades para la socialización profesional; espacios para compartir las buenas prácticas docentes. (Monereo, 2009).

Metodología

Esta investigación tuvo como objetivo principal, realizar un Diagnóstico en el Sector Empresarial Turístico (hoteles y restaurantes) de la localidad de Pátzcuaro, Michoacán a través de un test que permitiera identificar la situación actual de los negocios encuestados para poder estar en condiciones de realizar un análisis FODA con los datos obtenidos y presentar algunas propuestas de solución a las problemáticas detectadas para fortalecer el desarrollo local en la comunidad, bajo la perspectiva de incorporar a estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Desarrollo Comunitario del ITSPA, en una práctica educativa que les permitiera involucrarse en la detección de problemáticas reales del entorno y en la propuesta de soluciones a las mismas desde el ámbito de su formación profesional.

En primera instancia, se diseñó el Test de Diagnóstico en el que se incluyeron 13 ítems para recabar información sobre la estructura y funcionamiento del negocio, tales como: Número de empleados, formación profesional del personal, establecimiento de visión y misión, porcentajes de clientes nacionales e internacionales, establecimiento de planes estratégicos de mercado, y establecimiento de programas de capacitación. Dentro de esta metodología se consideró que un diagnóstico no equivale a una descripción simple de una situación, sino que constituye una “reconstrucción analítica, sintética e interpretativa de la realidad de un contexto dado en que se requiere o pretende realizar una transformación (Niremberg, 2006). En este sentido, fue importante la recolección de datos respecto a procesos empresariales que se llevaban en los negocios, como los mencionados con anterioridad, pero además llevar a cabo un análisis reflexivo desde la perspectiva de la formación profesional de los estudiantes participantes para dar a ese Diagnóstico el enfoque necesario y tomar decisiones para proponer posibles soluciones a las problemáticas identificadas.

El padrón de hoteles y restaurantes fue proporcionado por la Dirección de Turismo de Pátzcuaro, Michoacán, en el cual se incluyeron 126 negocios tomado como universo de estudio y entre los que se incluían hoteles (hoteles mesones, hosterías, posadas, hoteles-spa, hoteles-trailer y cabañas), restaurantes y cafeterías.

Para la aplicación del Test de Diagnóstico se emplearon métodos estadísticos en la determinación de una muestra representativa y al azar de 77 empresas. El nivel de confianza se manejó del 95% con un margen de error de 7%. La fiabilidad del instrumento de recolección de datos se realizó con la medida alfa de Cronbach a través del Software estadístico SPSS Statistics versión 21. El valor estadístico encontrado fue de .603 considerando alcanzar una consistencia interna válida para investigaciones exploratorias (Rositas, 2014).

La aplicación y análisis del test se llevó a cabo con apoyo de estudiantes de las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Gestión Empresarial del ITSPA. Se conjuntó la información y a partir de su estudio, se determinaron ciertas áreas de oportunidad, fortalezas, debilidades y amenazas del sector Turístico para plantear soluciones factibles de implementar. A la par de la aplicación del test, se procedió a la concientización del grupo empresarial de qué a partir del reconocimiento de las necesidades detectadas, se podría generar una intervención o participación por parte del ITSPA impartiendo algunos cursos o talleres de capacitación (incluyéndolos en un Catálogo que se generaría) como estrategia para impulsar la mejora de sus negocios y de la propia organización del sector empresarial señalándoles la importancia de su participación como actores directos en aras de impulsar el desarrollo local.

Resultados y discusión

En el siguiente Tabla de Análisis FODA se muestran algunos de los resultados que se identificaron como claves para integrar una propuesta de solución a las problemáticas diagnosticadas en el sector empresarial de la localidad de Pátzcuaro, Michoacán.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>Más del 50% de las empresas cuentan con suficientes empleados fijos.</p> <p>Más del 50% de las empresas que cuentan con Misión y Visión establecidas, las enfocan a la satisfacción de sus clientes y a la mejora continua.</p>	<p>La cobertura de mercado es nacional en un poco menos del 50% de los negocios y es posible la expansión al mercado internacional.</p> <p>La mayoría de los negocios concede una importancia de regular a muy alta a la participación de un consultor externo que apoye la planificación y toma de decisiones estratégicas en la empresa.</p> <p>El 33.09% de las empresas cuenta con personal con formación de nivel bachillerato, por lo que la implementación de cursos o talleres en el área comercial sería una propuesta de solución para contribuir a la mejora de los procesos empresariales requeridos.</p> <p>Más del 50% de las empresas está dispuesto a involucrarse en procesos de capacitación empresarial e inclusive a pagar por ello.</p>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>Menos del 50% de los negocios tiene definidas su misión y visión empresarial.</p> <p>Solamente el 48.80% de los negocios elabora una Planeación Estratégica que les permita detectar amenazas y oportunidades de negocio en el entorno.</p> <p>Más del 50% carece de una Web Corporativa por lo se podría impulsar su implementación como instrumento de difusión y estrategia mercadológica.</p>	<p>Menos del 50% de los negocios no lleva a cabo estudios de mercado en el que involucre al personal de ventas, por lo que, no se establecen estrategias encaminadas a las demandas del mercado.</p> <p>Menos del 50% de los negocios no realiza un análisis del entorno competitivo</p>

Figura 2. Tabla de Análisis FODA de resultados de Diagnóstico Empresarial
Fuente: Elaboración propia

A partir de la recolección de datos en el Diagnóstico empresarial turístico, fue posible que los estudiantes involucrados, realizaran un análisis FODA en el que de manera reflexiva categorizaran los resultados en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para determinar cómo podrían incidir en la resolución de los problemas identificados desde su formación profesional.

La mayoría de los negocios encuestados presenta carencias en la aplicación de los procesos administrativos necesarios para asegurar su buen desempeño empresarial y contribuir al desarrollo de la localidad, y dado que la mayoría de los encuestados manifestaron ser conscientes de la falta de capacitación, se determinó desarrollar la propuesta de elaborar un catálogo de cursos y talleres diversos en los que se abarcaran diversas áreas

empresariales y en los cuales fueran factible que tanto en el diseño e impartición se involucraran los estudiantes participantes en el proyecto.

A continuación, se presentan solamente algunas de las gráficas de resultados obtenidos con la recolección de datos en el Diagnóstico aplicado y que llevaron a conformar la estructuración de la tabla de Análisis FODA anteriormente descrita.

Figuras 3 y 4. Porcentajes de mercado nacional e inclusión del personal de ventas en estudios de mercado

En las gráficas se muestra los porcentajes obtenidos de los negocios que atienden mercado nacional, destacando que es posible buscar las estrategias que apoyen la expansión al mercado internacional. En la segunda gráfica se observa que el porcentaje de negocios que involucra al personal de ventas en los estudios de mercado es muy bajo, menos del 50% por lo que también se infiere que es posible establecer estrategias en las que las organizaciones incluyan a dicho personal en este tipo de análisis y acciones de mejora mercadológica. Ambos resultados son parte de las debilidades y oportunidades que se consideraron importantes incluir en el análisis FODA.

Figura 5. Porcentaje de empresas que tienen establecidas su Misión y Visión empresarial

El establecimiento de la Misión y Visión en los negocios muestra un porcentaje mayor al 50%, factor que se consideró como una fortaleza y que sin embargo es factible impulsar una mejora al respecto en cuanto al uso de una Web Corporativa que les apoye a difundir estas y otras estrategias mercadológicas

Trabajo a futuro

Derivado de los resultados de esta investigación, a partir del test aplicado se ha detectado la oportunidad de proporcionar apoyos de capacitación al sector empresarial de la Localidad de Pátzcuaro, para ello, se ha propuesto la elaboración de un catálogo de Cursos-Talleres relacionados con los procesos administrativos necesarios para impulsar el desarrollo local en la comunidad, en los cuales, para su diseño e impartición, se puedan involucrar los estudiantes de ambas carreras en el afán de aplicar los conocimientos de su área de formación profesional. Con los resultados derivados de estas capacitaciones se puede valorar el diseño de nuevas estrategias que complementen la metodología propuesta para contribuir en las áreas de oportunidad que sean detectadas.

Conclusiones

Con esta propuesta de práctica educativa el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro se hace partícipe de la estrategia exitosa de Desarrollo Local, a través de la conformación de una red de colaboración entre los agentes económicos y sociales para el desarrollo de acciones encaminadas a la resolución de problemáticas del contexto. Para lograrlo, el docente involucra en las dimensiones de su práctica las necesidades socioeconómicas y ambientales, ampliando la posibilidad de adquisición de nuevos conocimientos que aporten al perfil profesional de los alumnos involucrados.

La aplicación de un test de diagnóstico es una herramienta útil y factible para identificar las necesidades sociales, económicas y ambientales de una comunidad e involucrar a las Instituciones de Educación Superior en el planteamiento de soluciones que impulsen el Desarrollo Local y Empresarial del objeto de estudio.

En el sector empresarial turístico de la localidad de Pátzcuaro, Michoacán, existe la necesidad de: fortalecer el área de planeación estratégica de mercado; análisis de oportunidades de negocio; capacitación y organización para el establecimiento de Misión, Visión y Objetivos empresariales que sirvan de guía para su mejor desempeño.

El docente debe transformar su práctica educativa reconstruyendo su actuar en el aula, modificando su forma de enseñar y fomentando en sus alumnos una formación profesional en la que generen su conocimiento a partir de su actuación en las problemáticas de su entorno.

Referencias

1. Cabrero, B., Loredó, J. y Carranza, G. (2008). Análisis de la Prácticas educativa de los docentes: pensamiento, integración y reflexión. Revista electrónica de Investigación Educativa. Número especial. UNAM, México
2. Campos, Nelson (2007) Diccionario razonado de Filosofía de la Educación. FCB, Santiago
3. Chauca, M. P. (2016). Actores, sistema productivo y Desarrollo local en México: El caso de la industria textil y de la confección en el Municipio de Morelia, Michoacán. Planificación Territorial, desarrollo sustentable y geodiversidad. 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos Huelva-América Servicio de Publicaciones de la Exma. Diputación de Huelva.
4. Cauqueva, A. J. (17 de Mayo de 2007). Cauqueva. Recuperado el 23 de abril de 2018, de <http://www.cauqueva.org.ar/archivos/gu%C3%ADa-de-diagn%C3%B3stico.pdf>
5. Espinoza, E., Pérez R. (2007) Calidad en la educación superior en México. Gestión y Estrategia. No. 10 Edición de Aniversario. UAM-A. México.
6. Fernández, José Ma. (2010), Obstáculos o dificultades a la Participación e Implicación de todos los alumnos en las actividades escolares. Un estudio sobre la percepción del profesorado. Educación y diversidad. 4 (1) enero-junio. Dpto Didáctica y Organización Educativa. Universidad de Sevilla. España.
7. López P.R.; Chauca M. P. (2004). Actores Empresariales y Gestión Pública en la Perspectiva del Desarrollo Local en México Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 11, núm. 34, enero-abril, 2004, pp. 275-297 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México

8. Martínez R. Ma.A. (2000): "Pobreza, exclusión social y cultura de paz". En J. A. Díaz y M". J. Salvador (Coords.): Nuevas perspectivas de los Servicios Sociales. UNED. Madrid. 315-344.
9. Monereo, Carlos (2009) ¡Saquen el libro de texto! Resistencia, obstáculos y alternativas en la formación de los docentes para el cambio educativo. Facultad de Psicología. Revista de Educación 352. Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación. Barcelona, España
10. Nirenberg, O. (2006) El diagnóstico participativo local en intervenciones sociales. Cuaderno No. 44, Editado por el Centro de Apoyo al Desarrollo Local. p.4
11. Pastor, S.E. (2004). La Participación Ciudadana en el ámbito local, eje transversal del Trabajo Social Comunitario. Revistas-Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, No. 12. p.104
12. Vázquez B. A. (2000). Desarrollo económico local y descentralización, en Andrés Solari V. y Martínez Aparicio J. (Comp.) Desarrollo local, textos cardinales. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo- Facultad de Economía, 33-68.